

சித்தர் பாடல்களில் மானுட விழுமியங்கள்

Human Values in Hymns of Tamil Siddhars

முனைவர் ப. பிரதாப், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, நல்லமுத்துக் கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி,

பொள்ளாச்சி - 642001, கோவை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. P. Prathap, Assistant Professor of Tamil, Nallamuthu Gounder Mahalingam College,

Pollachi - 642001, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7598-8334>

DOI: 10.5281/zenodo.12793521

Abstract

Siddhar literature is a high source of philosophy and spiritual excellence found in Tamil literature. The unique features of the Siddhar songs are that they stand unique apart from caste, religion, race, language and any barriers that hinder self-attainment. It aims only for the well-being of mankind. Siddhars are those who live ascetic life keeping them very close with Shiva in thought, voice and action. There are eighteen (Pathinen) Siddhars in Tamil siddha tradition. They lived by thinking the 'Pathi' of the Saiva Tradition. The word 'Pathi' means 'Master'. Lord Shiva is considered as the master of the soul. This may be the reason for the later accumulation of the word of 'Pathinen Siddhars' (Eighteen Siddars). Their holy hymns of the siddars embody many human values such as love for all living beings, grace, virtue, individual values, social values, social justice and equality. The Siddhas propagated the principles of humanity, unity and equality in the Tamil society. They did not accept the concept of Brahmana, Satriya, Vaisya and Shudra concepts of the Varnashrama system. Their affirmation on everyone who is born as a human being deserves respect and their loud propaganda is a testimony to the power of wisdom. Therefore, human values are the basic foundation of a well defined society. Tamil Siddhars had dealt with physical, psychic and spiritual values of life. Their poems helps to attain spiritual salvation through the practice of human values such as love, mercy, justice, personal dignity and other human values. Thus, this article explains such universal human values through the Siddhar songs.

Keywords: Human Values, Siddhar Literature, Tamil Siddhars, Social Justice, Universality.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

நல்ல வளமான சமுதாயம் அமைவதை நோக்கமாகக் கொண்டே தமிழ் மொழியில் பல இலக்கியங்கள் தோன்றின. வளமான மனித சமுதாயத்தை உருவாக்க உயர்ந்த வாழ்வியல் விழுமியங்களே அடிப்படையானவை. அத்தகைய பண்புகள் தமிழ் இலக்கியங்களில் மிகுதியாகக் காணக்கிடைக்கின்றன. மனித வாழ்வு மேன்மையடையும் பொருட்டு, மனிதனின் உடல்நலம், மனநலம், ஆன்ம நலம் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்குரிய கருத்துகளை

எப்போதும் சித்தர்கள் சொல்லி வந்துள்ளனர். சித்தர்கள் என்றதும் நம் நினைவுக்கு வருவது அவர்தம் யோகம், இரசவாதம், மந்திரம், மருத்துவம் போன்றவே ஆகும். அதைத்தாண்டி, சித்தர் பாடல்களில் மனிதகுல நல்வாழ்வுக்கும், தனிமனிதனின் ஈடேற்றத்துக்கும் உரிய பல அரிய சிந்தனைகளும் உலகியல் வாழ்வில் மனிதன் மேற்கொள்ள வேண்டிய அன்பு, அறம், கருணை, தனிமனித ஒழுக்கம், நடுவுநிலைமை, மனிதநேயம், சமூகநீதி ஆகிய வாழ்வியல் அறங்களும் மிகுந்து காணப்படுகின்றன. மேலும், இவ்வுலக வாழ்வில் மனிதனுக்குத் தடையாக உள்ள மனத்தை அறவழிப் படுத்துதலுக்குத் தேவையான விழுமியம் சார்ந்த சிந்தனைகளையும், ஆன்ம ஈடேற்றத்துக்கான தடைகள் குறித்தும் அவற்றைக் களைவதற்குரிய வழிமுறைகளையும் சித்தர் பெருமக்கள் தம் பாடல்கள் வழி புலப்படுத்தியுள்ளனர். இவற்றையெல்லாம் சித்தர் பாடல்களின் வழி இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது.

திறவுச்சொற்கள்: மானுட விழுமியங்கள், சித்தர் இலக்கியம், தமிழ் சித்தர்கள், சமூக நீதி, உலகளாவியம். சமூக நீதி, உலகப்பொதுமை.

முன்னுரை

தமிழ் இலக்கியங்களில் சித்தர் இலக்கியத்திற்கென்று தனிச்சிறப்பு உண்டு. சாதி, மதம், இனம், மொழி, தேசம் இவற்றுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதாய் மனிதகுல நல்வாழ்வு ஒன்றை மட்டுமே நோக்கமாய்க் கொண்டு நிற்பதே சித்தர் பாடல்களின் தனித்த அடையாளமாகும். சித்தத்தைச் சிவன்பால் வைத்து தவவாழ்வை வாழ்ந்தவர்கள் சித்தர்கள். இவர்கள் பதியாகிய இறைவனை எண்ணி வாழ்ந்தமையால் 'பதியெண்' சித்தர்கள் என்றும் பெயர் பெற்றனர். இதுவே பின்னாளில் 'பதினெண் சித்தர்கள்' என்ற மரபுக்கும் காரணமாக இருக்கலாம். இவர்தம் பாடல்களில் எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்பு செலுத்துதல், அருளுணர்வு, அறவாழ்வு, தனிமனித விழுமியங்கள், சமுதாய விழுமியங்கள், சமூக நீதி, சமதர்மம் போன்ற இன்னும் பல மானுட விழுமியங்கள் பொதிந்துள்ளன. சித்தர்கள் மனிதநேயம், சகோதரத்துவம், சமத்துவம் ஆகிய கொள்கையையே பரப்பிவந்தனர். வருணாசிரம முறையின் பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர் என்ற கருத்தை ஏற்காதவர்கள். மனிதனாய்ப் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் மதிக்கப்பட வேண்டியவர்களே அவர்களுள் வேறுபாடே கிடையாது என்று உரக்கச் சொன்னவர்கள். இத்தகைய உலகளாவிய விழுமியங்களை சித்தர் பாடல்களின் பதிவுகள் வழி ஆராய்ந்து விளக்குவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

சித்தர் - விளக்கம்

ஒவ்வொரு காலங்களிலும் சித்தர்கள் வாழ்ந்துள்ளார்கள். இருப்பினும் சிவபெருமானிடம் ஆழ்ந்த பற்றுக்கொண்டு சிவத்தைக் கண்டுணர்ந்து தீட்சை பெற்றவர்கள்

பதினெண் சித்தர்கள் எனப்படுகின்றனர். இவர்களை நவமிரண்டு சித்தர்கள் என்றும் குறிப்பிடுவர். மெய்ஞானத்தால் பரம்பொருளைத் தன்னுள் கண்டுணர்ந்து சமாதி நிலையில் பேரின்பப் பெருவாழ்வை எய்தியவர்கள் சித்தர்கள் ஆவர். சித்தர்களின் வாழ்வு பற்றி சித்தர்களஞ்சியம் என்ற நூலில்,

இவ்வுலகின் பொய்த் தோற்றமாகிய மாயவலையை நன்கு அறிந்துகொண்ட சித்தர்கள் தங்களின் மதி என்ற அறிவைப் பெருக்கி உடலுடன் இருக்கும்போதே இறைவனுடன் இரண்டறக் கலந்து வாழும் தன்மையைப் பெற்று விடுவார்கள். நினைப்பும் மறப்பும் அற்ற அந்த சமாதி நிலையில் சிவனோடு ஐக்கியமாகி விடுவார்கள். உடலுடன் வாழும் போதே வாசி யோகத்தால் சிவலயம் பெற்றவர்களே சித்தர்கள் (சித்தர் களஞ்சியம், ப. 27)

என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், முனைவர் மு.நாகராஜனின்,

அறிவு, சிந்தித்தல், நிறைவேற்றுதல், நித்திய யோகத்துள் ஒன்றுதல் என்னும் பொருள்களைக் கொண்ட சொல் சித்தி என்பது, முக்திவழி சித்திநெறி எனப்பட்டது. விசுவாமித்திர முனிவர் தவமும் யாகமும் செய்த இடம் சித்தாசிரமம் எனப்பட்டது. மன ஒடுக்கம் சித்தாலயம் எனப்பட்டது. சித்தர்கள் சித்தாதிகள் எனப்பட்டனர். சித்தி பெற்றவர் சித்தர் எனப்பட்டனர். (நாகராஜன், மு. ப. 94)

என்ற கருத்து மூலம் சித்தி, சித்தர் ஆகிய பதங்கள் குறித்து அறியலாம். சித்தர்கள் யார் என்பதற்கு வான்மீக நாத சித்தர் குறிப்பிடும் போது,

செகமெலாஞ் சிவமென்றே யறிந்தோன் சித்தன்

சிந்தை தெளிந்திருப்பான் அவனே சித்தன் (வான்மீகர் ஞானம், 2)

என்று சிந்தை தெளிந்த சித்தர் நிலையினை எடுத்துரைக்கின்றார். இவ்வாறாக சித்தர்களைப் பற்றி ஒருவாறாக அறியவியலுகிறது.

மனிதநேயம் என்னும் பேரறம்

சித்தர்களைப் பொறுத்தவரை இறைவனுக்கு அவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்ததைக் காட்டிலும் மனிதனைக் கடவுள் என்று கருதினார்கள். மேலும், சகமனிதர்களிடம் அன்பு காட்டுவதே கடவுள் தன்மை என்றார்கள். 'அன்பே கடவுள்' என்ற உயர்ந்த தத்துவ நோக்கை உலகிற்கு உரக்கச் சொன்னவர்கள் சித்தர்கள். இக்கருத்தை திருமூலரின்,

அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார்

அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிகிலார்

அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிந்தபின்

அன்பே சிவமாய் அமர்ந்தி ருப்பாரே. (திருமந்திரம், பா. 437)

என்ற பாடல் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது. பிற உயிர்களைக் கொன்று துன்புறுத்தி உண்டு அதனை வருத்தாமல், பிற உயிர்களையும் தம் உயிர் போல் எண்ணித் தவம் முடிப்பது எப்போதோ என்று புலம்புகின்றார் பத்திரகிரியார். இதனை,

மன்னுயிரைக் கொன்று வதைத்துண் டுழலாமல்

தன்னுயிர்போ லெண்ணித் தவமுடிப்ப தெக்காலம் (பத்திரகிரியார், பா. 15)

என்ற அடிகளால் உணரலாம். அருளே வடிவான இறைவனுக்குரிய, செய்ய வேண்டிய செயல்களாகத் திருமூலர்,

யாவர்க்குமாம் இறைவற் கொரு பச்சிலை

யாவர்க்குமாம் பசவுக் கொரு வாயுறை

யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போதொரு கைப்பிடி

யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கின்னுரை தானே. (திருமந்திரம், பா. 252)

என்று குறிப்பிடுகிறார். இப்பாடலில், இறையோருக்கு பச்சிலையிடுதலும், பசுவிற்குப் புல்லளித்தலும், தாம் உண்ணும் போது வறியார்க்கு ஒருபிடி உணவளித்தலும், பிறர்க்கு இனிய உரை வழங்கலும் எளிமையில் இயற்றக்கூடிய அறங்களாகும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், மனிதனுக்குச் செய்யும் உதவியே கடவுளுக்குச் செய்யும் வழிபாடு என்பதை,

படமாடக் கோயில் பகவற்கு ஒன்று ஈயின்

நடமாடக் கோயில் நம்பர்க்கு ஆங்கு ஆகா

நடமாடக் கோயில் நம்பர்க்கு ஒன்று ஈயில்

படமாடக் கோயில் பகவற்கு அது ஆமே. (திருமந்திரம், பா. 1836)

என்ற பாடல் அடிகள் எடுத்துரைக்கின்றன. சித்தர்கள் அணிமா, மகிமா, இலகிமா, கரிமா, பிராப்தி, வசுத்தவம், பிரகாமியம், ஈசுத்துவம் என்ற எண்வகைச் சித்துகளான உயர்ந்த அறிவியல் நுட்பங்களை உணர்ந்து அவற்றை கையாண்டனர். அவ்வகையில், அவர்கள் கண்டறிந்த உயர்ந்த மருத்துவ முறைகள் சித்த மருத்துவம் என்று இன்றளவும் பயன்தரக்கூடியவனாக விளங்குகின்றன. அதேபோல, யோகக்கலையிலும் வல்லவர்களான அவர்கள் பல யோக நெறிமுறைகளை அறிந்து அவற்றை மனிதகுல நல்வாழ்விற்கு அர்ப்பணித்துள்ளனர். பதஞ்சலி முனிவரின் யோக சூத்திரம், திருமூலரின் யோகக் குறிப்புகள், பிரணாயாமக் குறிப்புகள் போன்றன இன்றளவும் உடல்நலம் பேணச் சிறந்த யோக முறைகளாக இருக்கின்றன. இங்ஙனம், சித்தர் பாடல்களில் மனித நேயம் என்னும் மானுடப் பண்பு மிகுந்து காணப்படுவதை அறியலாம்.

உடலும் மனமும்

உடலும் மனமும் அற்ற நிலையில் தான், அருளை நாம் பரிபூரணமாகச் சுகிக்க முடியும். அதற்கு முதலில் நாம் உடலை சரியாகப் பாதுகாக்க வேண்டும். ஏனெனில், அது பரமன்

வீற்றிருக்கும் ஆலயம். எனவே, அதைப் பாதுகாக்க வேண்டும். உடம்பு இறைவன் வழங்கிய அட்சய பாத்திரம் என்பதை,

உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென் றிருந்தேன்

உடம்பினுக் குள்ளே உறுபொருள் கண்டேன்

உடம்புளே உத்தமன் கோயில் கொண்டானென்று

உடம்பினை யானிருந்து ஓம்புகின்றேனே. (திருமந்திரம், பா. 725)

என்ற பாடல் எடுத்துரைக்கின்றது. உடல் நிரந்தரமானது என்றெண்ணிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்குத் திருமூலர்,

உடலில் துவங்கிய வேடம் உயிர்க்காகா

உடல் கழன்றால் வேடம் உடனேகழலும்

உடல் உயிர் உண்மையென்று ஓர்ந்துகொள்ளாதார்

கடலில் அகல்பட்ட கட்டைஓத்தாரே. (திருமந்திரம், பா. 1677)

என்ற பாடலில், உடலில் காணப்படும் வேடமாகிய திருக்கோலம் உயிரினைப் பொருந்தி உயிரினுக்குத் துணையாகாது, உடல் உயிரை விட்டு நீங்கினால் அவ்வேடமும் உடனே நீங்கும். உடலின் கண் தங்கும் உயிர் அழிவில்லாத உண்மையான மன்னுயிராகும். இத்தகைய உண்மையினை உணர்ந்து கொள்ளாதார் கடலிற்பட்ட மரக்கட்டை இடையறாது அங்கும் இங்கும் அலைவது போன்று பிறவிப் பெருங்கடலினை நீந்த மாட்டாது பிறந்து, இறந்து, உழன்று அதனுள் அழுந்துவர் என்கிறார். மேலும், மனமே உடலை இயக்குகிறது என்பதை,

காயத் தேர்ஏறி மனப்பாகன் கைகூட்ட

மாயத் தேர்ஏறி மயங்கும் அவைஉணர

நேயத் தேர்ஏறி நிமலன் அருள்பெற்றால்

ஆயத் தேர்ஏறி அவனிவனாமே. (திருமந்திரம், பா. 1651)

என்ற பாடலில், “உடம்பாகிய தேரினுள் மனமாகிய தேரோட்டி புகுந்து, மாயத் தேராகிய இவ்வுலகத்தில் மயங்கும் உயிரினங்கள், திருவடிப் பயனாகிய தேரேறிச் சிவபெருமான் திருவருளைப் பெற்றால் ஆயமாகி சிவனடியார் திருக்கூட்டத்துடன் விடவி உயர்வற உயர்ந்த சிவமாம் பெருவாழ்க்கை எய்தும் என்றுரைப்பதன் மூலம் உடலை மனமே இயக்குகிறது” என்பதை நிறுவுகிறார் திருமூலர். உடல் அழிந்து போகக்கூடியது. எனவே அது தீங்கின் பிறப்பிடம் என்பதைப் பலகாலமாக பல்சமயங்களும் கூறிவந்துள்ளன. யாக்கை நிலையாமை என்று அதனைக் கூறிவந்தனர். ஆனால், சித்தர்களோ நமது அனைத்து செயல்களுக்கும் உடலே நிலைக்களன் என்றனர். இங்கு,

வைதீகச் சமயத் தத்துவங்கள் மனித உடலை வேண்டாத பொருளாகவும், சுமையாகவும்

சித்தரிக்கின்றன. ஆனால் சித்தர்கள் மனித உடலை இறைமையின் உறைவிடமாகக்

கொள்கின்றனர். சித்தர்களின் சிந்தனை உடலைப் புனிதத்திற்குரியதாகக் காட்டுகிறது.

(ஆ.சந்திரசேகரன், ப. 158)

என்ற கருத்து இங்கு எண்ணற்பாலதாகும். எண்ணங்கள் ஒடுங்கும் போது, மனம் அமைதி அடைகிறது. இத்தகைய எண்ணங்கள் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருப்பதற்கு அடிப்படை காரண சரீரமாகிய உடலும் மனமும் ஆகும். வினைகளைப் பெருக்குவது இந்த மனம் என்பதைத் திருமூலர்,

மனத்தில் எழுந்ததோர் மாயக் கண்ணாடி

நினைப்பின் அதனின் நிழலையுங் காணார்

வினைப்பயன் போக விளக்கியும் கொள்ளார்

புறக்கடை இச்சித்துப் போகின்றவாரே. (திருமந்திரம், பா. 1681)

என்ற பாடலடிகளில், “மனிதன் எண்ணுவதை எல்லாம் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருப்பது காரணசரீரம், எண்ணங்கள் நிறைந்த மனம் உடையவர் காரண சரீரத்தின் நிழலைக் கூட அணுகி அனுபவிக்க மாட்டார். எண்ணங்களால் உண்டாகிய வினைப் பயன்களை மாற்றிக் கொள்ளவும் அறியார், அறியாமையால் மீண்டும் காலவழியை இச்சித்துப் போய் எண்ணங்களைப் பெருக்கிக் கொள்கின்றனர் என மனத்தின் தன்மையை விளக்குகின்றார். நம்முடைய எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படையானது மனம் என்றறிந்த அகத்தியர்,

மனமது செம்மை யானால்

மந்திரம் செபிக்க வேண்டா

மனமது செம்மை யானால்

வாயுவை உயர்த்த வேண்டா

மனமது செம்மை யானால்

வாசியை நிறுத்த வேண்டா

மனமது செம்மை யானால்

மந்திரம் செம்மை யாமே. (அகத்தியரின் ஞானம், பா. 2-1)

என்ற பாடலில், “எல்லா நன்மைகளுக்கும் வெற்றி ஆகியவற்றுக்கும் அடிப்படை மனமேயாகும். இது கோணாமல் சிறப்பாக இருந்தால் வேறு மந்திரம் கூற வேண்டாம். காற்றைப் பிரணாயாமத்தால் உயர்த்தவும் வேண்டாம். வாசியாகிய மூச்சை அடக்க வேண்டாம். மந்திரம் எல்லாம் மனத்தின் செம்மையால் மட்டுமே செம்மையாகும்.” என்பதைத் தெளிவு படுத்துகிறார். சித்தர்கள் தவம், ஜெபம் ஆகியவற்றின் மூலம் மனத்தைத் தன்வசப்படுத்தினர். தொடர்ந்து மந்திரங்களை உச்சரித்து வருவதன் மூலம் சமானியர்களும் எளிமையாக மனத்தை தன்வசப்படுத்த இயலும். ஆனால், மந்திரத்தை வெறும் நாவினால்

செபித்தால் மட்டும் போதாது. அது உணர்வொன்றி சொல்லப்படுதல் வேண்டும். மனத்தை உறுதிப்படுத்தவே மந்திரங்கள் என்பதை முனைவர் மைத்திரிஅன்பு அவர்கள்,

பொதுவாக 'மந்திரம்' என்னும் சொல் மனம் + திரம் என்று பிரிந்து, மனதின் திரம் - மந்திரம் என்று உணரப்படுகிறது. அதாவது மனதை உறுதிப்படுத்த அதற்குக் கொடுக்கப்படுகின்ற பயிற்சி என்பதாக இதனைப் புரிந்துகொள்ளலாம். (மைத்திரிஅன்பு, ப. 399)

என்று குறிப்பிடுவதன் மூலமும் அறியமுடிகின்றது. மனதை அடக்கினால் தான் இறைநிலை வாய்க்கும் என்பதை,

சினம் இறக்கக் கற்றாலும் சித்திஎல்லாம் பெற்றாலும்

மனம் இறக்கக் கல்லார்க்கு வாயேன் பராபரமே. (பராபரம், பா. 169)

என்ற பராபரக்கண்ணி பாடலில் தாயுமானவர் புலப்படுத்துகின்றார். இங்ஙனம், உடலின் தன்மையையும் மனத்தின் இயல்புகளையும் இன்னும் விரிவாகவே சித்தர் பாடல்கள் விளக்குவதை அறிந்து கொள்ளமுடிகிறது.

சித்தர்களின் உலகப்பொதுமை நோக்கு

உலக மக்களுக்கெல்லாம் உயர்ந்த அறத்தையும், ஆன்மிகத்தையும், மருத்துவத்தையும், உயிர் அறியும் விஞ்ஞானத்தையும் எடுத்தியம்புவனவாக சித்தர் இலக்கியங்களில் சில கூறுகள் காணப்படுகின்றன.

சித்தர் பாடல்கள் இஞ்ஞானத்தையும் மெய்ஞ்ஞானத்தையும் கூறுவதோடு அல்லாமல் மக்கள் சமுதாயத்தை ஒருலகுக் கோட்பாட்டிற்குள் அழைத்துச் செல்ல முனைகின்றது. (முனைவர் தி. தர்மலிங்கம், 2023)

என்ற கருத்தும் இங்கு நினைவு கூறத்தக்கது. குறிப்பாக திருமந்திரம் உடற்பிணி, உளப்பிணி, உயிர்ப்பிணி அனைத்தையும் போக்கவல்ல நெறிமுறைகளைக் கூறும் அறிவியல் நூல், உலக மக்கள் யாவருக்கும் பயனுள்ள மிகச்சிறந்த மருத்துவ நூல். இதுமட்டுமின்றி, பிற சித்தர் பாடல்களும் உலகப்பொதுமை நோக்கிலே இயற்றப்பட்டுள்ளன. சித்தர்கள் சொல்லாத, காட்டாத உலகப்பொதுமையை யாரும் சொல்லிவிட முடியாது. மதங்களையும், சமயங்களையும் கடந்த அவர்களின் பொதுப்பார்வையும், சிந்தனைகளும் ஒற்றுமைக்கு வழிவகுப்பன. சித்தர்கள் புறச்சமய நெறிகளை ஒதுக்கி, மனிதனை உயர்ந்த நோக்கத்தில் பிரவேசிக்கச் செய்பவர்கள். மேலும், அவர்கள் புறச்சமய நெறிகள் பழுதானவை எனக் கண்டறிந்து அவற்றின் நெறிமுறைகளைக் கைவிட்டு, பாசம் என்னும் இருளையும் விலக்கிவிட்டு, ஆணவத்தையும் யான்; எனது என்னும் செருக்குகளையும் கழியவிட்டு, இதமான வழிமுறைகளைக் கண்டறிந்து அவ்வழியைப் பின்பற்றத் தொடங்கியவர்கள். இக்கருத்தை,

பதமுத்தி மூன்றும் பழுதென்று கைவிட்டு

இதமுற்ற பாச இருளைத் துறந்து**மதமற்று எனது யான் மாற்றிவிட் டாங்கே****திதமுற்றவர்கள் சிவசித்தர் தாமே. (திருமந்திரம், பா. 2496)**

என்ற திருமந்திரப் பாடல் கூறுகின்றது. சித்தர்கள் சாதி மதங்களுக்கெதிராக பலவாறாகப் பாடியுள்ளனர். மேலும், மனித குலத்தில் காலங்காலமாகப் புரையோடிக் கொண்டிருந்த பல மூடப்பழக்க வழக்கங்களை எதிர்த்து அவர்கள் குரல் கொடுத்துள்ளனர். இதுமட்டுமன்றி சமய வழிபாட்டு மரபுகளில் உள்ள வீணான சடங்கு, சம்பிரதாயங்களை அடியோடு எதிர்த்துச் சாடிய புரட்சியாளர்கள் சித்தர்கள்.

சமுதாய நல்லிணக்கம்

சித்தர்கள் சமுதாயத்தில் சாதி, சமய பேதங்களால் ஏற்படும் பிரிவினைகளை எதிர்த்துப் போராடியவர்கள். மனிதகுலத்தின் நன்மை ஒன்றையே நோக்கமாகக் கொண்டு சாதியத்துக்கு எதிரான தமது கருத்துகளை ஆணித்தரமாக முன்வைத்தனர். சித்தர் பாடல்கள் இறைநெறியில், பக்தி மார்க்கத்தில் நம்மைச் செலுத்துவது போலத் தோன்றினாலும் பிற்போக்கான வைதீக நெறிகளைச் சாடுவதாக விளங்குகின்றது. இதனை,

சித்தர்களின் பாடல்களை மேலோட்டமாகப் பார்க்கும்போது அவர்கள் பக்தி மார்க்கத்தினரைப் போலக் காணப்படினும் வைதீகம், வழிபாட்டுச் சடங்கு ஆகியவற்றுக்கு எதிரான கருத்துக்களை முன்வைக்கின்றனர். வைதீக மதக் கொள்கைகள் பலவற்றைத் தாக்குகின்றனர். ஆயினும், தங்களை நாத்திகர்கள் என்றோ, உலகாயதர்கள் என்றோ வெளிப்படையாகப் பாடவில்லை (கோ.சதீஸ், 2023)

என்ற கைலாசபதி அவர்களின் கருத்து ஏற்கத்தக்கதாய் உள்ளது. சாதியால் மண்டையை உடைத்துக் கொள்வோர்க்கு இரங்கி வள்ளலார்,

சாதியிலே மதங்களிலே சமய நெறிகளிலே**சாத்திர சந்தடிகளிலே கோத்திரச்சண்டையிலே****ஆதியிலே அபிமானித்து அலைகின்ற உலகீர்****அலைந்து அலைந்து வீணே நீர் அழிதல் அழகலவே... (திருவருட்பா, பா. 5566)**

என்ற பாடலில், சாதி மத நெறிகள், சாத்திரங்கள், கோத்திரங்கள் முதலியவற்றில் மனம் கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருப்பவர்களே இவற்றிற்காக ஊர்தோறும் அலைந்து வீணாய்க் கெடுவது உங்கட்கு அழகாகாது என்று கூறுகிறார். சிவவாக்கிய சித்தர் “சாதியில் தாழ்ந்த பறைச்சியும், செல்வத்தில் உயர்ந்த பணக்காரியும் வேறுவேறு அல்லர். அவர்களின் இறைச்சி, தோல், எலும்பு முதலிய எழுவகைத் தாதுக்களிலும் இந்த உயர்வு தாழ்வுகள் எழுதப்பட்டு இருப்பதில்லை” என்பதனை,

பறைச்சியாவது ஏதடா பணத்தியாவது ஏதடா

இறைச்சிதோல் எலும்பினும் இலக்கம் இட்டு இருக்குதோ

பறைச்சி போகம் வேறதோ பணத்தி போகம் வேறதோ

பறைச்சியும் பணத்தியும் பகுத்துப்பாரும் உம்முளே. (சிவவாக்கியர், பா. 40)

என்ற பாலின் மூலம் சுட்டுகிறார். மேலும், உடலில் உள்ள திரவங்கள் திரண்டு சுக்கிலத்திலிருந்து தோன்றிய மனிதர்கள் யாவரிலும் சாதி என்பது எதுவுமில்லை என்பதனை,

சாதியாவது ஏதடா சலம் திரண்ட நீரலோ

பூதவாசல் ஒன்றலோ பூதமைந்தும் ஒன்றலோ

காதில்வாளி காரை கம்பி பாடகம் பொன் ஒன்றலோ

சாதி பேதம் ஒதுகின்ற தன்மை என்ன தன்மையே (சிவவாக்கியர், பா. 47)

குதம்பைச் சித்தரோ இதனை,

பார்ப்பார்கள் மேலென்றும் பறையர்கள் கீழென்றும்

தீர்ப்பாகச் சொல்வதென்ன? குதம்பாய்

தீர்ப்பாகச் சொல்வதென்ன? (குதம்பைச்சித்தர், பா. 139)

என்று வினவுகின்றார். இத்தகைய, சித்தர்களின் பாடல்களில் ஒட்டுமொத்த உலகத்தவருக்கான பொதுமை அறங்களும் சமுதாய நல்லிணக்கமும் போதிக்கப்படுவதைக் காணமுடிகின்றது.

ஆசை விலக்கல்

மனிதனின் துன்பத்துக்குக் காரணம் அவனது 'ஆசையே' என்பது காலங்காலமாக மெய்ஞானிகள் சொல்லி வந்த கருத்து. உயிர் வாழ்தல் என்ற காரணத்தான் ஆசைக்கு மூல காரணமாகிறது. இக்காரணத்தால் தேவையும் ஆசையும் ஏற்படுகின்றன. ஆசையைப் பொதுவாக மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொன்னாசை என்ற மூன்றாகப் பார்க்கலாம். துன்பங்கள் தோன்றுவதற்கு இம்மூவாசையே காரணம் என்றார்கள். அவற்றை சீரமைத்துக் கொள்வது தனிமனிதனின் இன்றியமையாத தேவையாகும். எனவே, ஆசையை அறுக்க வேண்டும், பற்றற்று வாழ வேண்டும் என்ற சிந்தனையைச் சித்தர்தம் பாடல்களில் எடுத்துரைத்துள்ளனர். இறைவனிடத்தில் கூட ஆசை கூடாது என்பதைத் திருமூலர்,

ஆசை அறுமின்கள் ஆசை அறுமின்கள்

ஈசனோடு ஆயினும் ஆசை அறுமின்கள்... (திருமந்திரம், பா. 2554)

என்ற அடிகளில் புலப்படுத்துகிறார். மண்ணாசை, பெண்ணாசை இவையெல்லாம் மாயை ஆகும் என்பதனை கடைந்திரநாதர் என்ற விளையாட்டுச் சித்தர் கூறுகையில்,

பெண்ணாசை யென்பதுவும் விளையாட்டே - அவர்

பின்னால் திரிவதுவும் விளையாட்டே

மண்ணாசை யென்பதுவும் விளையாட்டே - நல்ல

வயல்தோட்டம் புஞ்சையெல்லாம் விளையாட்டே.... (கடைந்திரநாதர், பா. 14)

என்ற பாடலில், காமமும், பெண் பின் திரிவதும், மண்ணாசை என்பதும், வயல் தோட்டம் புஞ்சை என்பனவும் எல்லாம் விளையாட்டே என்று உணர்த்துகிறார். மேலும், ஆசை என்னும் பெரிய ஆற்றில் வீழாமல் இறைவனே உன் பந்தத்தைப் பூசை புரியப் புலம்பித் தவிக்கிறேன் என்று சத்தியநாதர் என்ற ஞானச்சித்தர் பாடுகிறார். இதனை,

ஆசைப் பெருக்காறு அதில்வீழாது உன்பந்த

பூசைப் புரியப் புலம்பித் தவிக்கிறண்டி. (சத்தியநாதர், பா. 11)

என்ற அடிகளால் அறியமுடியும். ஐம்புலன்களின் தூண்டலால்தான் ஆசை உண்டாகிறது எனவே, ஐம்புலனைச் சுட்டறுக்க வேண்டும் என்பதனைப் பத்திரகிரியார்,

ஆங்காரம் உள்ளடக்கி ஐம்புலனைச் சுட்டறுத்துத்

தூங்காமல் தூங்கிச் சுகம் பெறுவதெக்காலம். (பத்திரகிரியார், பா. 2)

என்று பாடுகிறார். இக்கருத்தை சிவவாக்கியர்,

... ஐம்புலனை வென்றிடாது அவத்தமே உழன்றிடும்

வம்பருக்கு ஈவதுங் கொடுப்பதும் அவத்தமே. (சிவவாக்கியர், பா. 325)

என்கின்றார். ஆசையை அறுத்தால் தான் ஆனந்தம் என்பதனை,

ஆசை அறுதோர்க்கே ஆனந்தம் உண்டென்ற

ஓசையைக் கேட்டிலையோ குதம்பாய்

ஓசையைக் கேட்டிலையோ? (குதம்பைச்சித்தர், பா. 116)

என்று பாடுகிறார் குதம்பைச்சித்தர். பாம்பாட்டி சித்தர் ஆசை, ஆங்காரம், புகழ்போதை இவற்றைக் கடந்திருப்போர் காலத்தைக் கடந்து நிற்பார்கள் என்பதனை,

ஆசையென்னுஞ் செருப்பின்மேல் அடியை வைத்தே

ஆங்கார முள்காட்டை அறவே மிதித்தே

காசையெனுந் தூர்குணத்திற் கனவைக் கொளுத்திக்

காலாகாலங் கடந்தோமென் றாடாய் பாம்பே. (பாம்பாட்டிச் சித்தர், பா. 79)

என்ற பாட்டில் எடுத்துரைக்கிறார். பட்டினத்தார் பெண்ணாசை என்பது நரகவாயில் என்று குறிப்பிடுகின்றார். பெண் மீது கொண்ட மோகத்தால் அவர்களை புனைந்து பேசும் மூடர்களைச் சாடுகின்றார். இதனை,

... நீட்டவும் முடக்கவும் நெடும் பொருள் வாங்கவும்

ஊட்டவும் பிசையவும் உதவி இங்கியற்றும்

அங்கையைப் பார்த்துக் காந்தள் என்றுரைத்தும்

வேர்வையும் அழுக்கும் மேவிய கழுத்தைப்

பாரினில் இனிய கமுகெனப் பகர்ந்தும்

வெப்பும் ஊத்தையும் மேவிய வாயைத்

துப்பு முருக்கின் தூயமலர் என்றும்
அன்னமுங் கறியும் அசைவிட்டிறக்கும்
முன்னிய பல்லை முத்தென மொழிந்தும்
நீரும் சளியும் நின்று நின்று ஒழுகும்
கூறிய மூக்கைக் குமிழ் எனக் கூறியும்
தண்ணீர் பீளை தவிராது ஒழுகும்
கண்ணைப் பார்த்துக் கழுநீர் என்றும்
உள்ளுங் குறும்பி ஒழுகுங் காதை
வள்ளைத் தண்டின் வளம் என வாழ்த்தியும்
கையும் எண்ணெயும் கலவாது ஒழியில்
வெய்ய வதரும் பேனும் விளையத்
தக்க தலை யோட்டில் முளைத்து எழுந்த
சிக்கின் மயிரைத் திரள்முகி லென்றும்
சொற்பல பேசித் துதித்து நீங்கள்
நச்சித் செல்லும் நரக வாயில்... (கச்சித் திருவகவல், பா. 4)

பட்டினத்தாரின் வாக்கின் மூலமே அறியலாம். இவ்வாறாக மனிதன் நன்னிலையில் வாழ்வதற்கு பேராசையானது பெரும் இடையூறு விளைவிக்கும் என்பதை உணர்ந்து சித்தர்கள் இத்தகைய கருத்துகளை எடுத்துரைத்துள்ளனர்.

ஆசைகளை வரையறுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதாவது, ஆசைகளைச் சீரமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இங்கு,

ஆசைகளைத் தராசில் நிறுத்துப் பார்த்துத் தான் மனத்தில் அனுமதிக்க வேண்டும். மன அடக்கம் இதற்குத் தேவை. அவரவர்களின் நிலைக்கேற்ப சூழ்நிலைக்குத் தக்கவாறு தர்மத்தை மீறாத வகையில் ஆசைகள் அமைய வேண்டும். ஆசைகள் அதிகரிக்கும் அளவுக்குப் பிரச்சினைகளும் அதிகரிக்கும். (வி.எஸ்.ஸ்ரீதரன்)

என்ற கருத்து மூலம் ஆசை சீரமைத்தலின் இன்றியமையாமை விளங்குகிறது.

அருள் நோக்கம்

உலக வாழ்க்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்வுக்கு அருள் அவசியம். அதை இறையருள், திருவருள், குருவருள் என்று பலவாறு கூறலாம். அருள் இல்லாமல் எந்தச் செயலும் நடக்காது. ஆகையால் அத்தகைய அருளை முழுமையாகப் பெற்றலே உயர்நெறி. இது குறித்து சித்தர் பாடல்களில் பரவலாகப் பேசப்பட்டுள்ளது. திருவருளைப் பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே பரம்பொருள் புலப்படும். இதை,

அருட்கண் இலாதார்க்கு அரும்பொருள் தோன்றா... (திருமந்திரம், பா. 1789)

என்ற அடி தெளிவு செய்கிறது. அருளின் இன்றியமையாமையை வள்ளலாரும்,

அருளலாது அணுவும் அசைந்திடாது அதனால்

அருள்நலம் பரவுகென்று அறைந்த மெய்ச்சிவமே (அகவல். 977 - 978)

என்று தனது அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவலில் எடுத்தியம்புகிறார். மேலும், அருள் இருந்தால் மட்டுமே ஆனந்தத்தைப் பெற இயலும். இப்படித் தாம் பெற்ற அருளை, இவ்வுலக உயிர்கள் அனைத்தும் பெறவேண்டும் என்பதை, யாம் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்... (திருமந்திரம், பா. 66) என்ற அடியின் மூலம் புலப்படுத்துகிறார் திருமூலர். பரம்பொருளின் பேரருளினால் உலக உயிர்கள் எல்லாம் இன்புற்றிருக்க வேண்டும் என்பதைத் தாயுமான சுவாமிகள்,

எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே

அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியேன் பராபரமே (பராபரம். பா. 221)

என்று குறிப்பிடுவதும் இங்கு ஒப்புநோக்கத்தக்கது. எனவே, மனிதனைக் கரைசேர்க்கும் உயர்ந்த அருள் நோக்கமே அவனை அறவழியில் செலுத்த வல்லது என்பதைச் சித்தர் பெருமக்கள் நன்கு உணர்ந்திருந்தனர். அருள் வேட்கை நோக்கத்தில் அவர்களும் வாழ்ந்தார்கள். அருளே ஆனந்தம் என்பதை சித்தர் பாடல்களில் பரவலாகக் காணமுடிகின்றது.

முடிவுரை

சித்தர் பாடல்கள் சாதி, மதம், இனம், மொழி, தேசம், ஆண் பெண் என்ற பேதங்களைக் கடந்து மானுடத்தை மையப்படுத்தியே அமைந்திருக்கின்றன. உலகப் பொதுமை நோக்கத்துடன் அறம் சார்ந்த வாழ்வியலை முன்னிறுத்திய பாங்கினை சித்தர் தம் பாடல்களில் காணமுடிகிறது. பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சித்தர்கள் சாதி சமயத்துக்கெதிரான தனது குரலைப் பதிவு செய்திருக்கின்றனர். உடல்நலத்தைப் பேணுதல், மன ஒருமைப்பாடு, ஆசை விலக்கல், சமுதாய நல்லிணக்கம், அருளுணர்வு போன்ற வாழ்வியலுக்கான உயர்ந்த மானுட விழுமியங்களை சித்தர் பாடல்கள் புலப்படுத்தி நிற்கின்றன.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] அறிவொளி, அ (உரையாசிரியர்). சித்தர் பாடல்கள் மூலமும் உரையும். வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை-17, 2019.
- [2] சதீஸ், கோ. “சித்தர் இலக்கியம் வெளிப்படுத்தும் தமிழ்ச்சமுதாயம்.” கீற்று இணைய இதழ். பிரிவு: உங்கள் நூலகம், டிசம்பர். 2015. <https://www.keetru.com/index.php/2010-06-24-04-31-11/ungal-noolagam-dec15/30185-2016-02-04-04-06-03> 25 மே 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.

- சந்திரசேகரன், ஆ. “சித்தர் பாடல்களில் கடவுள் சிந்தனை” சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ். இதழ். 4 வெளியீடு. S - 21 வருடம். 2022. 25 மே 2024 அன்று அணுகப்பட்டது. <https://irjt.iopress.org/index.php/irjt/article/download/1703/1300/3486>
- [3] தர்மலிங்கம், தி. “சித்தர்கள் பகரும் பண்பாட்டு ஒழுக்கலாறுகள்” அரண் பன்னாட்டுத் தமிழாய்வு மின்னிதழ். நவம்பர் 2023. www.aranejournal.com/article/6120 25 மே 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [4] திரு.வி.க. பட்டினத்தார் பாடல்கள். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2015.
- [5] நாகராஜன், மு. “சித்தர்கள் காட்டும் வாழ்வியல் முறைகள்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ். மலர்.3, இதழ்.1, தொகுதி.1, ஜூலை. 2018. 25 மே 2024 அன்று அணுகப்பட்டது. www.shanlaxjournals.in/pdf/TS/V3N1/ts_v3_n1_i1_014.pdf
- [6] மாணிக்கவாசகன், ஞா. (விளக்கஉரை) திருமூலர் திருமந்திரம் மூலமும் விளக்க உரையும். உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2014.
- [7] மீ.ப. சோமு. சித்தர் இலக்கியம். அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம், 2014.
- [8] மைத்திரி அன்பு. “தமிழர் மரபில் சித்தர்களின் ஐந்தெழுத்து மந்திரம்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ். இதழ். 3: சிறப்பு வெளியீடு 3, இதழ் 3, ஜனவரி, 2021. <https://ijtlts.com/vol-3-jan-2021-spl-3-vol-3.html> 25 மே 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [9] யோகி கைலாஷ்நாத். சித்தர் களஞ்சியம். கற்பகம் புத்தகாலயம், சென்னை, 2015.
- [10] வடிவேலு முதலியார். (உரை) தாயுமான சுவாமிகள் பாடல்கள் மூலமும் உரையும். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை - 600014, 2014.
- [11] வள்ளலார். திருஅருட்பா. அருட்பா பதிப்பகம், மேட்டுக்குப்பம் – 607802, 2017.
- [12] ஸ்ரீதரன்.வி.எஸ். “ஆசையைப் பற்றிய தெளிவு.” தமிழ்ச்சுரங்கம்.காம். https://tamilsurangam.in/general_knowledge/general_knowledge_articles/community_political_articles/community_political_articles_5.html 25 மே 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.

References

- [1] Arivozhi, A (Urai Aasiriyar). *Siththar Padalgal Moolamum Uraiyum*. Varthamanan Pathippakam, 21- Ramakrishna Street, Thiagaraya Nagar, Chennai – 17, 2019.
- [2] Sathish.K. “Siththar Ilakkiyam Velippaduthum Tamil Samookam.” *Keetru Inaiya Ithal. Pirivu: Ungal Noolakam*, December. 2015. <https://www.keetru.com/index.php/2010-06-24-04-31-11/ungal-noolagam-dec15/30185-2016-02-04-04-06-03> Accessed on 25 May 2024.
- [3] Chandrasekaran, A. “Siththar Padalkalil Kadavul Sinthanai.” *International Research Journal of Tamil*. Vol. 4 Issue. S-21 Year 2022. <https://irjt.iopress.org/index.php/irjt/article/download/1703/1300/3486> Accessed on 25 May 2024.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 2, June 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [4] Dharmalingam, T. "Siththarkal Pagarum Panpattu Olukalarukal." *Aran International E-Journal of Tamil Research*, 01 November 2023. <https://www.aranejournal.com/article/6120> Accessed on 25 May 2024.
- [5] Thiru. Vi. Ka. *Pattinathar Padalkal*. Saradha Pathippakam, Chennai, 2015.
- [6] Nagarajan, M. "Siththarkal Kattum Vazhviyal Muraikal." *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, Vol. 3, Issue. 1, July. 2018. Accessed on 25 May 2024. https://www.shanlaxjournals.in/pdf/TS/V3N1/ts_v3_n1_i1_014.pdf
- [7] Manikkavasagan, G. (Vilakkaurai). *Thirumoolar Thirumanthiram Moolamum Vilakka Uraiyum*. Uma Pathippakam, Chennai, 2014.
- [8] Mee. Paa. Somu. *Siththar Ilakkiyam*. Annamalai University, Chidambaram, 2014.
- [9] Mythreanbu. "Tamilar Marabil Siththarkalin Aintheluthu Mandhiram." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*. Vol. 3: Special Issue-3, Vol.3, January 2021. <https://ijtlls.com/vol-3-jan-2021-spl-3-vol-3.html> Accessed on 25 May 2024.
- [10] Yogi Kailashnath. *Siththar Kalanjiyam*. Karpakam Puththakalayam, Chennai, 2015
- [11] Vadivelu Mudaliar. *Thayumana Swamigal Padalkal Moolamum Uraiyum*. Saradha Pathippakam, Chennai - 600014, 2014.
- [12] Vallalar. *ThiruArutpa*. Arutpa Pathippakam, Mettukuppam, Chennai - 607802, 2017.
- [13] Sreedharan, V.S. "Aasaiyai Patriya Thelivu." *TamilSurangam.com*. https://tamilsurangam.in/general_knowledge/general_knowledge_articles/community_political_articles/community_political_articles_5.html Accessed on 25 May 2024.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.